

СИСТЕМА КЛАСТЕРИЗАЦИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Каршибоева Шоира Синдаркуловна

Янгиерский филиал ТХТИ

Преподаватель кафедры

«Общие науки и физической культуры»

Данабаева Дилнура Джамшид кизи-

Студентка 1-го курса «Менеджмент»

Аннотация: роль высших учебных заведений Республики Узбекистан в современной системе управления кластерами и ее особенности в развитие образовательных организаций.

Ключевые слова: современный менеджмент, система кластеризации, концепция, маркетинг.

Современный менеджмент – общие квалификационные требования к будущему менеджеров и их обучение, а также эффективное использование и применение современных знаний и инноваций, передового зарубежного опыта, широкого использования информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе образовательные учреждения. регулярное развитие и приобретение своих знаний, навыков и умений за счет повышения уровня интенсивного изучения иностранных языков.

Наш Президент Ш.М. Мирзиёев, комментируя недостатки в установление квот приема в высшие учебные заведения нашей страны, подчеркнул следующее: «информация представлена в Минвысшее образования и министерства экономики. Затем разрабатываются предложения. Квоты по подготовке специалистов не до конца продуманы. В результате проблема качество кадров и их трудоустройство с каждым годом становится все острее.

«Система высшего образования Республики Узбекистан 2030» прошла разработана с целью определения приоритетных направлений системного реформирования высшей образование в нашей стране,

модернизация высшего образования, развитие социальная сфера и отрасли экономики на основе передовых образовательных технологий.

Концепцией «развитие к 2030 году» было определено достичь 50% к 2030 году. В западной литературе понятие кластера было введено в экономическую практику, по теории М. Портера: «Кластер — это географическая группировка взаимосвязанных компаний, специализированные поставщики, поставщики услуг, фирмы в смежных отраслях, а также а также организации, связанные с их деятельностью». коллективная группа». Таким образом, быть кластер, географически связанные компании и группы родственных организаций должны действовать на определенной территории, отличаться общей деятельностью и дополняют друг друга.

Образовательный кластер – это совокупность взаимосвязанных профессиональных образований, учреждения, объединенные во взаимодействии с промышленностью и промышленными предприятиями. Это, прежде всего, систему обучения, взаимного обучения и инструментов самообучения в инновационная цепочка «наука – технологии – бизнес», основанная на горизонтальной связи внутри цепи.

Переходная модель образовательного кластера – (комплекс образовательных и научные инновации). Основные цели: создать комплексную систему многоуровневая подготовка специалистов для предприятий на основе интеграции учебных заведений и предприятий-работодателей, обеспечить повышение качества, сократить сроки подготовки специалистов и удержания выпускников на предприятиях.

Активизация и стимулирование фундаментальных, исследовательских и прикладных научных исследования, сосредоточенные на общих проблемах создание гибкой системы профессиональная подготовка. Кластерное обучение – относительно новое направление профессиональной деятельности педагогики, а ее внедрение в

образовательный процесс требует выявления педагогических условий и экспериментальная проверка эффективности формирования квалифицированного специалиста.

В условиях глобализации экономики Узбекистана социально-экономическая роль маркетинга в современной системе управления университетом возрастает и увеличивается. Даже в системе управления глобальными исследованиями и высших учебных заведений, необходимо правильно построить маркетинговую службу, понять ее теоретическую основу и следить за ее современным инновационным развитием в образовании. Учитывая, что маркетинговая деятельность является важным понятием в высших учебных заведений, можно сказать, что необходимо создать маркетинговую систему и контролировать ее деятельность. Основной причиной этого является формирование маркетинговых знаний и навыков у студентов, обеспечивая им необходимую информацию. Однако прежде чем определить роль маркетинга в высшем образовании учреждений, необходимо сначала рассмотреть его основные цели, зная, что Маркетинг является необходимой и неотъемлемой частью всех сфер, окружающих нас.

Существующая в последнее время концепция предполагает расширение сферы высшего образования, повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов, внедрение цифровых технологий и современных методик в образовательный процесс, а также активное вовлечение работодателей в процесс обучения высококвалифицированных специалистов. Это также обеспечивает финансовую независимость и стабильность образовательных учреждений, усиление их материально-технического обеспечения. Это определение можно увидеть непосредственно на примере системы высшего образования.

Прежде чем говорить о маркетинге, необходимо определить возможность и необходимость использования маркетинговых инструментов в образовании. Отсюда следует, что менеджеры и специалисты

маркетинговой цивилизации являются частью процесса, непосредственно связанного с участниками рыночных отношений.

Использованная литература

1. Демченко З. А., Быковский Е. И. Экономическая эффективность предприятия: понятие, сущность, показатели, способы определения // Наука XXI века. – 2016. – 142–143 с.
2. Макконнелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. 17-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М. – 2009. – 916 с.
3. Hududlarda Tadbirkorlik Tashabbuslarini Qollab-Quvvatlash Va Loyihalashtirish Istiqbollari. Obidov Rasul Abdulxayevich - PEDAGOGS jurnali, 2023
4. Государственная поддержка по повышению эффективности территориально-отраслевой кооперации в фермерских и дехканских хозяйствах Р.А. Обидов
5. Hududlarda Tadbirkorlikni Rivojlantirishning Dolzarb Masalalari, Obidov Rasul Abdulxayevich, PEDAGOGS jurnali 33 (2), 2023
6. System Of Clustering Of Universities In The Educational Market, Shoira Karshiboyeva Sindarkulovna - International journal of advanced research in education, 2023
7. Iqtisodiyotning Modernizatsiyalash Sharoitida Korxonalarda Foyda Tushunchasi, Karshiboyeva Shoira Sindarkulovna, DJ Bahodir o`gli - ... of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies, 2023
8. Kichik Biznes Va Xususiy Tadbirkorlik Korxonalarini Rivojlantirishda Innovatsion Marketingdan Foydalanish Yo'llari, Karshiboyeva Shoira Sindarkulovna - PEDAGOGS jurnali, 2023